

ПОКАЗАТЕЛИ МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОСТНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ НОВОРОЖДЁННЫХ, РОДИВШИЕСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С COVID-19, ИНФИЦИРОВАННЫХ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

¹Аманова Нодира Тулкиновна, ²Ашурова Дильфуза Ташпулатовна

¹ассистент, TashPMI, ²профессор, TashPMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184299>

Аннотация. Изучение провоспалительных и противовоспалительных медиаторов воспаления (цитокины), которые способствуют постнатальной адаптации иммунной системы новорождённого показало, что установлено достоверное повышение концентрации ИЛ-1 β в 9 раз, ИЛ-6 – в 3,4 раза и ИЛ-8 – в 2,2 раза при сравнении с нормативными данными, имеющие важное значение в реализации врожденного противоиноксигенного иммунного ответа. Также выявлено достоверное повышение продукции ИЛ-4 и ИЛ-10 в 1,5 раза от нормативных данных, что свидетельствует об активации гуморального иммунитета новорожденных и выраженной иммуносупрессии. Изучение соотношений ИЛ-1 β /ИЛ-6 и ИЛ-1 β /ИЛ-8 показало, что в контроле ИЛ-1 β /ИЛ-6=1,5 и ИЛ-1 β /ИЛ-8=0,04, а в пуповинной крови новорожденного ИЛ-1 β /ИЛ-6=6,2 и ИЛ-1 β /ИЛ-8=0,15. За счет повышенного значения ИЛ-1 β , наблюдается значительное повышение и других цитокинов. Полученные нами данные имеют диагностическое и прогностическое значение.

Ключевые слова: медиаторы воспаления, постнатальная адаптация иммунной системы новорождённых, матери, перенесшие COVID-19.

Abstract. The study of pro-inflammatory and anti-inflammatory mediators (cytokines), which contribute to the postnatal adaptation of the neonatal immune system, showed a significant increase in the concentration of IL-1 β by a factor of 9, IL-6 - by a factor of 3.4 and IL-8 - by a factor of 2.2 compared to normative data, which are important for the implementation of the innate anti-infective immune response. There was also a significant 1.5-fold increase in IL-4 and IL-10 production compared to normative data, indicating activation of humoral immunity in neonates and pronounced immunosuppression. The study of IL-1 β /IL-6 and IL-1 β /IL-8 ratios showed that in control subjects IL-1 β /IL-6=1.5 and IL-1 β /IL-8=0.04, and in neonatal cord blood IL-1 β /IL-6=6.2 and IL-1 β /IL-8=0.15. Due to the elevated IL-1 β levels, there is also a significant increase in other cytokines. The data we obtained have diagnostic and prognostic value.

Keywords: inflammatory mediators, postnatal adaptation of the neonatal immune system, mothers who underwent COVID-19.

Annotatsiya. Yallig'lanishni qo'zg'atuvchi va yallig'lanishga qarshi mediatorlar (tsitokinlar) o'rganilishi, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning immun tizimining tug'ilgandan keyingi moslashuvini ta'minlaydigan, ИЛ-1 β konsentratsiyasining 9 baravar, ИЛ-6 – 3,4 baravar va ИЛ-8 – 2,2 baravar oshganini ko'rsatdi, bu esa tug'ma infeksiya immun javobini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ИЛ-4 va ИЛ-10 ishlab chiqarilishining normativ ma'lumotlarga nisbatan 1,5 baravar oshishi aniqlangan bo'lib, bu yangi tug'ilgan bolalarning gummoral immunitetining faollashganini va aniq immunosupressiyani ko'rsatadi. ИЛ-1 β /ИЛ-6 va

IL-1 β /IL-8 nisbati o'rganilganda, nazoratda IL-1 β /IL-6=1,5 va IL-1 β /IL-8=0,04, yangi tug'ilgan bolalarning pupa qonida esa IL-1 β /IL-6=6,2 va IL-1 β /IL-8=0,15 ekanligi aniqlangan. IL-1 β ning oshgan qiymati tufayli boshqa tsitokinlarning ham sezilarli darajada oshishi kuzatilmoqda. Olingan ma'lumotlarimiz diagnostik va prognoz ma'nosiga ega.

***Kalit so'zlar:** yallig'lanish mediatorlari, yangi tug'ilgan bolalarning tug'ilgandan keyingi moslashuvi, COVID-19 ni boshdan kechirgan onalar.*

Изучению влияния новой коронавирусной инфекции, перенесенной женщиной во время беременности, на течение беременности и состояние здоровья ее новорожденного ребенка в настоящее время уделяется много внимания [1, 2, 4].

Одним из важнейших направлений борьбы с вирусной пандемией является всесторонний анализ особенностей иммунного ответа организма после контакта с коронавирусом SARS-CoV-2. [6] Изучение гуморального звена иммунологии COVID-19, формирующего защитный пул специфических антител, определение выраженности и длительности такой иммунной защиты после перенесенного COVID-19 и при оценке эффективности противоковидных вакцин, эпидемиологический мониторинг и отслеживание этапов формирования популяционного иммунитета – более частные задачи, без решения которых, однако, не возможна победа над пандемией. [7, 9]

Сегодня не вызывает сомнения факт, что SARS-CoV-2 вызывает устойчивые гуморальные иммунные ответы, включая выработку вирусспецифических антител IgM, IgG и IgA. [3, 5] К сожалению, несмотря на то, что анализ уровней плазменных антивирусных иммуноглобулинов в динамике – очень важный аспект для оценки выраженности и длительности гуморального иммунитета после естественной инфекции и при разработке вакцин, литература о долгосрочном мониторинге защитного ответа организма практически отсутствует.

Важная роль в иммунных реакциях принадлежит медиаторам воспаления, играющих огромное значение в межклеточных и межсистемных взаимодействиях формируя адаптационные механизмы защиты организма, особенно новорожденного. [3, 5] Так, цитокины выступают главными посредниками в развитии воспалительных и иммунных реакций в системе мать плацента плод, более того и после рождения, цитокины выполняют самые важные функции адаптации новорожденного к факторам окружающей среды, в том числе к инфекциям и ко всем чужеродным агентам. [3, 5]

Все вышесказанное имеет огромное значение в состоянии адаптации врожденного иммунитета новорожденного, рожденного от матери, перенесшей во время беременности инфекционный процесс, в частности, коронавирусную инфекцию. Поэтому, роль иммунной системы в ранней постнатальной адаптации чрезвычайно важна.

Цель исследования: изучение провоспалительных и противовоспалительных медиаторов воспаления (цитокины), которые способствуют постнатальной адаптации иммунной системы новорождённого.

Материалы и методы исследования: нами были исследованы основные интерлейкины в сыворотке периферической крови у 56 новорожденных методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих тест-систем «Human», Германия и «Вектор-Бест», Россия. Наборы реагентов представляют собой комплект, основными реагентами которого являются МКАт к исследуемым цитокинам, сорбированные на поверхности лунок разборного полистирольного планшета.

Наборы предназначены для количественного определения человеческих цитокинов в сыворотке периферической крови и в биологических жидкостях. Измерение оптической плотности в каждой лунке проводили с использованием автоматического фотометра для микро-планшета при длине волны 450 нм методом иммуноферментного анализа на анализаторе «Stat-Fax» (США). Концентрацию провоспалительных интерлейкинов (ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-8) и противовоспалительных интерлейкина (ИЛ-4 и ИЛ-10) определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа в соответствии с рекомендациями производителя.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась программой, разработанной в пакете Microsoft Office Excel-2019. Использовались методы вариационной статистики с вычислением средних арифметических значений (M), их стандартных ошибок (m) и достоверных различий по критерию Фишера-Стьюдента.

Результаты исследования: нами проанализированы два основных цитокина иммунной системы плода, исследование которых имеет важное диагностическое значение. повышенные значения ИЛ-1 бета свидетельствуют о наличии воспалительного процесса у плода, связанного с выраженной иммунной реактивностью на антиген матери, что естественно ляжет в основу глубокой морфофункциональной незрелости органов и систем плода. в свою очередь сниженные значения ИЛ-8, который, является цитокином приспособления к новым условиям существования после рождения, способствуют крайне напряженной адаптации и часто характеризуются развитием многих перинатальных осложнений, нарушающих социальную адаптацию и качество жизни в дальнейшем (табл. 1).

Таблица 1

Изучение основных медиаторов воспаления (провоспалительных цитокинов) в сыворотке периферической крови новорожденных, M \pm m, пг/л

Значения	Основная группа (n=56)	Группа контроля (n=30)	Достоверность Различий
ИЛ-1 β	26,9 \pm 3,22	2,88 \pm 0,63	p<0,01
ИЛ-6	5,63 \pm 0,66	1,68 \pm 0,45	p<0,05
ИЛ-8	98,55 \pm 7,24	212,60 \pm 19,10	p<0,05

Анализ содержания ИЛ-6 показал, что средняя концентрация в периферической крови новорожденных составила 5,63 \pm 0,66 пг/мл, при сравнении с данными контрольной группы - 1,68 \pm 0,45 пг/мл, как видно, разница также достоверно различалась. Выявлено достоверное повышение продукции ИЛ-6 в периферической крови новорожденных в 3,4 раза от нормативных данных. Так, повышение ИЛ-6 часто свидетельствует о повышении воспалительного потенциала иммунитета, который сохраняется у детей после рождения через 1 месяц, что и доказывают наши данные.

Анализ содержания ИЛ-8 показал, что средняя концентрация в периферической крови новорожденного составила 98,55 \pm 7,24 пг/мл, при сравнении с данными контрольной группы - 212,60 \pm 19,10 пг/мл, как видно, разница в значениях достаточно достоверна. Нами выявлено достоверное повышение продукции ИЛ-8 в 2,2 раза от нормативных данных. Такое повышение ИЛ-8 свидетельствует об активации врожденных механизмов иммунитета и адаптационных механизмов, которые способствуют активации противoinфекционного иммунитета у новорожденных через 1 месяц жизни после родов.

Таким образом, выявлено в периферической крови новорожденных достоверное повышение концентрации ИЛ-1 бета в 9 раз, ИЛ-6 – в 3,4 раза и ИЛ-8 – в 2,2 раза при сравнении с нормативными данными. Видно, что провоспалительные цитокины или медиаторы воспаления, которые активно продуцируются клетками врожденного иммунитета находятся в активации и способствуют с одной стороны защите организма новорожденного, а с другой стороны, повышенный провоспалительный потенциал может привести к активации врожденного иммунитета на местном или системном уровнях, что клинически может проявиться патологиями в каких-либо органах и системах.

Более того, полученные нами данные могут служить выраженными диагностическими или прогностическими маркерами у новорожденных.

Далее, нами проведены исследования по изучению сывороточной концентрации противовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-10, которые являются медиаторами Тх2 типа, и способствуют активации гуморального иммунитета.

Так, полученные результаты исследования противовоспалительных цитокинов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Изучение основных медиаторов воспаления (противовоспалительных цитокинов) в сыворотке периферической крови новорожденных, М±m, пг/л

Значения	Основная группа (n=56)	Группа контроля (n=30)	Достоверность Различий
ИЛ-4	5,42 ± 1,14	3,56 ± 0,66	p<0,05
ИЛ-10	6,49 ± 0,42	4,25 ± 0,48	p<0,05

Анализ содержания ИЛ-4 показал, что средняя концентрация в периферической крови новорожденного составила 5,42 ± 1,14 пг/мл, при сравнении с данными контрольной группы - 3,56 ± 0,66 пг/мл, как видно, разница в значениях достаточно достоверна.

Нами выявлено достоверное повышение продукции ИЛ-4 в 1,5 раза от нормативных данных. Выявлено повышение ИЛ-4, что свидетельствует об активации гуморального иммунитета новорожденного, что является известным фактом в иммунологии. Причем, активация гуморального иммунитета в таком возрасте может быть физиологической и патологической. В данной ситуации, скорее всего наблюдается накладка на физиологическую активацию гуморального иммунитета еще и гуморальное воспаление у новорожденного, мать которого перенесла Ковид-19 во время беременности на 3 триместре.

Анализ содержания ИЛ-10 показал, что средняя концентрация в периферической крови новорожденного составила 6,49 ± 0,42 пг/мл, при сравнении с данными контрольной группы - 4,25 ± 0,48 пг/мл, как видно, разница в значениях достаточно достоверна. Нами выявлено достоверное повышение продукции ИЛ-10 в 1,55 раза от нормативных данных.

Следовательно, выявлено повышение ИЛ-10 в сыворотке периферической крови новорожденного, что свидетельствует об активации гуморального иммунитета новорожденных и выраженной иммуносупрессии.

Таким образом, нами выявлено в периферической крови новорожденных достоверное повышение концентрации ИЛ-4 в 1,5 раза и ИЛ-10 в 1,55 раза при сравнении

с нормативными данными. Известно, что оба цитокина отвечают за гуморальный иммунитет и за физиологическую и патологическую иммуносупрессию.

Следовательно, полученные нами данные способствуют необходимости комплексного изучения роли врожденных адаптационных механизмов плода в утробе матери, перенесшей острую респираторную инфекцию и новорожденного, в частности Ковид-19. Скорее всего, развитие этого направления в педиатрической службе позволит создать новый способ комплексной малоинвазивной диагностики иммунодефицитных состояний в утробе матери и прогноза течения раннего неонатального периода новорожденного.

Так, выявленные нами изменения по повышенным значениям ИЛ-1 бета свидетельствует о наличии выраженного иммунного ответа у плода, связанного с иммунной реактивностью на антиген матери, что так же способствует активации врожденных компонентов иммунитета, тем самым активирует провоспалительный каскад цитокинов.

В свою очередь повышенные значения ИЛ-8 является маркером хемокиновой активации клеток врожденного иммунитета, что свидетельствует о повышении процессов созревания и активации нейтрофилов, апоптоза и миграции нейтрофильных лейкоцитов, что и характеризует адаптационные механизмы плода.

Таким образом, анализ основных медиаторов воспаления, описывающих состояние врожденного иммунитета и адаптационных механизмов новорожденных показал, что все изученные нами провоспалительные и противовоспалительные цитокины были повышены на фоне перенесшей Ковид-19 матерей. Так, из провоспалительных цитокинов изучены – ИЛ-1 бета, ИЛ-6 и ИЛ-8, имеющие важное значение в реализации врожденного противoinфекционного иммунного ответа.

Изучение соотношений ИЛ-1бета/ИЛ-6 и ИЛ-1 бета/ИЛ-8 показало, что в контроле ИЛ-1бета/ИЛ-6=1,5 и ИЛ-1 бета/ИЛ-8=0,04, а в пуповинной крови новорожденного ИЛ-1бета/ИЛ-6=6,2 и ИЛ-1 бета/ИЛ-8=0,15. За счет повышенного значения ИЛ-1 бета, наблюдается значительное повышение и других цитокинов. Полученные нами данные имеют диагностическое и прогностическое значение.

Выводы:

1. Выявлено в периферической крови новорожденных достоверное повышение концентрации ИЛ-4 в 1,5 раза и ИЛ-10 в 1,55 раза при сравнении с нормативными данными.

2. Изучение соотношения ИЛ-4/ИЛ-10 показало, что в контроле в периферической крови новорожденного ИЛ-4/ИЛ-10=0,7, а в основной группе ИЛ-4/ИЛ-10=0,8, что было повышено.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авдеев С.Н., Адамян Л.В., Алексеева Е.И., Багненко С.Ф. и др. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV // Временные методические рекомендации Минздрава России. Версия 7 от 03.06.2020. 165 с.
2. Александрович Ю.С., Алексеева Е.И., Бакрадзе М.Д., Баранов А.А. и др. Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей // Методические рекомендации Минздрава России. Версия 2 от 03.07.2020. 73 с.

3. Axt R, Ertan K, Hendrik J, et al. Nucleated red blood cells in cord blood of singleton term and post-term neonates. *J. Perinat. Med.* 2019; 27 (5): 376-381.
4. Brandt J.S., Hill J., Reddy A. et al. Epidemiology of coronavirus disease 2019 in pregnancy: risk factors and associations with adverse maternal and neonatal outcomes // *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2021. Vol. 224, N 4. P. 389.e1-389.e9.
5. Green DW, Elliott R, Mandel D, et al. Neonatal nucleated red cell in discordant twins. *Am. J. Perinatol.* 2014; 21 (6): 341-345.
6. Rasmussen S.A., Smulian J.C., Lednický J.A. et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know // *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2020. Vol. 222, N 5. P. 415-426.
7. Saccone G. et al.; WAPM (World Association of Perinatal Medicine) Working Group on COVID-19. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with SARS-CoV-2 infection // *Ultrasound Obstet. Gynecol.* 2021. Vol. 57, N 2. P. 232-241.
8. Saracoglu F, Sahin I, Eser E, et al. Nucleated red blood cells as a marker in acute and chronic fetal asphyxia. *Int. J. Gynecol. Obstet.* 2016; 71 (2): 113-118.
9. Trevisanuto D., Cavallin F., Cavicchiolo M.E. et al. Coronavirus infection in neonates: a systematic review // *Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed.* 2021. Vol. 106, N 3. P. 330-335. DOI: <https://doi.org/10.1136/archdischild-2020-319837>